

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

No1

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026 yanvar

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB[™]
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 756 sahifa.
2026-yil, yanvar

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА УЗБЕКИСТАНА.....	26
Каракулов Фарход Зайпудинович	
TRANSPORT TIZIMIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA TAKOMILLASHTIRISH USULLARI	33
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
QURILISH MATERIALLARI ISHLAB CHIQUARUVCHI KORXONALARNING SIFAT MENEJMENTI TIZIMINI BAHOLASH	38
Achilov Ilmurad Nematovich	
TURIZM OBYEKTLARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	45
Toshtemirov Xojiakbar Qahramon o'g'li	
КАЧЕСТВО КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКОВ УЗБЕКИСТАНА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОБЛЕМНЫХ КРЕДИТОВ	51
Алиева Сусанна Сейрановна	
ВЛИЯНИЕ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ И РЫНОЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕВОДСТВА И КАРАКУЛЕВОДСТВА В ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ	58
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
BARQAROR INVESTITSIYALAR: IQTISODIYOTDAGI ROLI VA DOLZARBLIGI	65
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
KRAUDFANDING – BARQAROR RIVOJLANISHNI AMALGA OSHIRISH UCHUN INNOVATSION MOLIYAVIY VOSITA SIFATIDA.....	71
Ashurova Oltin Yuldashevna	
FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASHDA MOLIYAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH MASALALARI.....	78
Xusanova Gulsum Baxtiyorovna	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI UCHUN BARQAROR BREND QIYMATINI SHAKLLANTIRISH STRATEGIYALARI	84
Bekmurod Davlatmurotovich Ollaberganov, Zilola Baxramovna Abdikarimova	
TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISHDA KORPORATIV BOSHQARUVNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	89
Atajanov Kamal Atavayevich	
AVTOTRANSFORMATORLARNING TASHQI MAGNIT MAYDONINING MATEMATIK MODELI	96
Pirmatov Nurali Berdiyrovich, Bekishev Allabergen Yergashevich, Baxriddinov Begzod Alibek o'g'li	
O'ZBEKISTON VA JAHON AMALIYOTIDA BUDJET MUASSASALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING RIVOJLANISHIGA RETROSPEKTIV TAHLIL	101
Berdiyev Toshkenboy Panjiyevich	
TIJORAT BANKLARIDA MUAMMOLI KREDITLARNI BOSHQARISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH: RISKGA ASOSLANGAN YONDASHUV VA AMALIY MEKANIZMLAR	108
Tojiyev Sardor Dilmurod o'g'li	
TIJORAT BANKLARI DEPOZIT BAZASINI MUSTAHKAMLASHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	113
Shayxiev Boburbek Ulug'bekovich	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA OLIY TA'LIM TIZIMINI TRANSFORMATSIYA QILISHNING KONSEPTUAL MODELI.....	120
Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li	

GEODEZIYA VA GIS TEXNOLOGIYALARINING INTEGRATSIYASI.....	125
<i>Ziynura sabirova</i>	
RESPUBLIKADA UY-JOY QURILISHI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA DAVLAT VA XUSUSIY SEKTOR HAMKORLIGINING O'RNI	129
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА АО «УЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙУЛЛАРИ» В УСЛОВИЯХ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ.....	133
<i>Кадирова Шарофат Амоновна</i>	
KASBLARNI MODERNIZATSIYA QILISH VA MEHNAT BOZORINING YANGI MODELINI BARPO ETISH	139
<i>Ruziyev Oybek Abdumuminovich, Nurboyev Jaloliddin Mamadiyevich</i>	
O'ZBEKISTONDA AVTOMOBIL BIZNESINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	143
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
QISHLOQ JOYLARIDA MEHNAT RESURSLARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI	148
<i>Amaniyazova Rayhan Bayniyazovna</i>	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ МАЛОМОЩНЫХ СЕТЕВЫХ СОЛНЕЧНЫХ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ В УСЛОВИЯХ УЗБЕКИСТАНА	153
<i>Кудратов Афзалхужа Рустамович, Далмурадова Наргиза Нуриллаевна, Шогучкаров Санжар Кодирович</i>	
MINTAQADA PARRANDACHILIK SANOATINI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY SAMARADORLIKKA TA'SIRI	161
<i>Qarshiyev Obidjon Egamberdiyevich</i>	
INNOVATSION BANK EKOTIZIMLARINING TIJORAT BANKLARI RIVOJLANISHIDAGI ROLI	165
<i>Aliyev Hasan Rayimjonovich</i>	
ANALYSIS OF FACTORS OF INTENSIVE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN	171
<i>Sharipov Kamil</i>	
SUN'IY INTELLEKT – TO'RTINCHI SANOAT INQILOBINING ASOSI.....	176
<i>Kalonov Muxiddin Baxriddinovich</i>	
KORXONALARDA MOLIVAVIY BOSHQARUVNING TASHKILY VA IQTISODIY MASALALARI.....	187
<i>Jumayev Samariddin Ziyodullaevich</i>	
YASHIL IQTISODIYOT KONSEPSIYASI ASOSIDA KICHIK BIZNES FAOLIYATINI OSHIRISH YO'LLARI	193
<i>Isroilov Dilshodbek Rustamovich</i>	
TALABALARDA O'Z-O'ZINI TARTIBGA SOLISH KO'NIKMALARINING RIVOJLANISHIDA INTERAKTIV TA'LIM PLATFORMALARINING O'RNI	198
<i>Bozorova Muazzam Hamid qizi, Hakimova Gulnora Abdullo qizi, Hakimova Mushtariybonu Hamid qizi</i>	
XIZMAT KO'RSATISH TARMOQLARIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MONOPOLIYAGA QARSHI NAZORATNING XORIJIY TAJRIBASI	203
<i>Bekbutayev Nodirjon Fayzullayevich</i>	
XORAZM VILOYATIDA KAMBAG'ALLIK DARAJASINING O'ZGARISHI VA BU JARAYONGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	208
<i>Mayliyeva Sadoqat Safayozovna</i>	
IQTISODIY-MATEMATIK VA SSENARIYLI YONDASHUVLARDAN FOYDALANIB SANOAT RIVOJLANISHINI BAHOLASH VA PROGNOZLASH	213
<i>Turdiyev Ulug'bek Qayumovich, Qayumova Nurafshona Ulug'bek qizi</i>	
EKSPORTNI RIVOJLANTIRISH STRATEGIYALARINING DOLZARBLIGI.....	217
<i>Abdivaliyev Shahzodbek Xayrullayevich, Mutalov Sultonbek Abduraim o'g'li, Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Ubaydullayeva Gulchexra Erkabayevna, Aipova Iroda Ikramovna</i>	

LEGAL AND INSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN AND INTERNATIONAL FINANCIAL INSTITUTIONS	222
Yovkochev Sherzod	
ICHKI AUDIT FUNKSIYALARINING ICHKI NAZORATNI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI	228
Tursunov Shohruxmirzo Baxtiyor o'g'li	
MOSH DONINI YANCHIB OLIHDA QO'LLANILADIGAN QURILMANI LOYIHALASH	232
Qurbanov Abdimalik Jo'rayevich	
DAVLAT BOSHQARUVIDA SAMARADORLIKNI BAHOLASH: INSTITUTSIONAL MEXANIZMLAR, RAQAMLI YECHIMLAR VA AMALIY KUTILMALAR	239
Sarvar Saidov Xayrulloevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH KONSEPSIYASI DOIRASIDA UNING INFRATUZILMASINI TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH BORASIDA TAVSIYALAR	244
Tashov Mizrob Maxmudovich	
DAVLAT BOSHQARUV ORGANLARIDA INSON KAPITALINI BOSHQARISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEXANIZMLARI	251
Mashrabaliyev Ibroximbek Mashrabaliyevich	
ФИНАНСЫ И ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА	257
Айматова Фарида Хуразовна	
ZAMONAVIY IQTISODIY RIVOJLANISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING ROLI	263
Salayeva Dilafro'z Aybekovna	
ДИАГНОСТИКА СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ НА ОСНОВЕ ИЗМЕРЕНИЯ ВНЕШНЕГО МАГНИТНОГО ПОЛЯ	267
Пирматов Нурали Бердярович, Бекишев Аллаберген Ергашевич, Мамуров Алмас Жумабой угли	
XORIJIIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI ASOSIDA SANOAT KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH YO'NALISHLARI VA XUSUSIYATLARI	275
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ В СДЕЛКАХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ	279
Ли Илларион Георгиевич	
KO'P YADROLI CPU VA GPU ARXITEKTURALARIDA DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI SONLI YECHISH UCHUN PARALLEL ALGORITMLARNI ISHLAB CHIQUISH VA SAMARADORLIGINI BAHOLASH	284
Ismailov Shixnazar Rashid o'g'li, Ubaydullayev Farrux Fathulla o'g'li, Odilov Asliddin Isoq o'g'li	
СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ — ОСНОВА ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКОНОМИКИ	291
Муталов Абдуазим	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYALARNING HUDUDIIY TARKIBI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	295
Ermamatov Shonazar Jumakulovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA SIYOSATI: INSTITUTSIONAL VA RAQAMLI ISLOHOTLAR	302
Sobirov Yo'ldoshboy Ro'zimboevich	
QASHQADARYO VILOYATINING IJTIMOIIY-IQTISODIY SALOHIIYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	310
Tuyev Abdurahmon Yusubopvich	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA STRELKALI O'TKAZGICH QURILMALARI BO'YICHA YO'L QO'YILGAN NOSOZLIKLAR VA ULARNING TAHLILI	315
Yunusova Gulshanoy Umarali qizi	

SANOAT KORXONALARIDA ASOSIY FOND LARDAN VA ISHLAB CHI QARISH QUVVATIDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI.....	320
Ulashev Xubbim Askarovich	
TURLI YO'L SHAROITLARIDA TO'QNASHUV PAYTIDA TORMOZLASH VA BOSHQARUV PARAMETRLARI	324
Uralbayev Anvar Ubaydullayevich	
YANGI YARATILGAN MAHALLIY DURAGAY PILLALARNI YAKKA CHUVISH NATIJALARINING TAHLILI.....	328
Sobirov Qo'ziboy Erkinovich	
UY-JOY KOMMUNAL XIZMAT KO'RSATISHNI ZAMONAVIY YO'LLARI.....	332
Boboqulov S.B.	
TARJIMON DASTURLARIDA MULTITILLARNI TASNIFLASH: MAVJUD YONDOSHUVLAR VA MUAMMOLAR	338
Maxmudjanova Sayyora Yashin qizi	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARIDA ICHKI AXBOROT TIZIMLARINING MODERNIZATSIYASI ORQALI ISHLAB CHI QARISH JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH	343
Yo'ldoshev Nodirbek Ne'matjon o'g'li	
NEFT VA GAZ TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISHINING NAZARIY ASOSLARI.....	349
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Quryozova Gulshan Akmal qizi	
УСИЛЕНИЕ РОЛИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ДОСТИЖЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В УЗБЕКИСТАНЕ	355
Гимранова О. Б.	
TIJORAT BANKLARI FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSIYA OPERATSIYALARINING AHAMIYATI.....	361
Yuldashev Fozil Turapovich	
QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INI HISOBLASH VA UNDIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING DOLZARB MASALALARI	373
Jumanazarov Alisher Toshtemir o'g'li	
ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПУБЛИЧНОГО ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ДИНАМИКУ ЭКОНОМИКИ	377
Наимов Шохрух Шарофиддинович	
DIVIDEND SIYOSATINI SHAKLLANTIRISHDA FOYDA SIFATI VA FOYDANI BOSHQARISHNING TA'SIRI.....	383
Eshev Furqat A'zamovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ УМНЫМ ГОРОДОМ НА БАЗЕ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА ЧЕЛОВЕКА	388
Рахимова Мадина Шухрат кизи	
XO'JALIK YURITUVCHI SUBYEKTLARDA HISOB SIYOSATINING USLUBIY JIHATLARI	393
Toshpo'latov A. A.	
MOLIYAVIY HISOBOT ISHONCHLILIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI.....	398
Zufarova Zilola Rahim qizi	
RAQAMLI PUL TIZIMINING KORRUPSIYA VA YASHIRIN IQTISODIYOTGA QARSHI KURASHDAGI INSTITUTSIONAL AHAMIYATI.....	403
Pulatov Dilshod Xaqberdiyevich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA SOLIQ HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH.....	408
Toshtemirov To'liqin Toirjonovich	
АКТИВИЗАЦИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ В УСЛОВИЯХ ПРИАРАЛЬЯ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН).....	411
Жоллыбеков Хурмет Бахыт улы	

KORPORATIV MUNOSABATLAR ISHTIROKCHILARINING HUQUQLARINI HIMOYA ETISH VA TA'MINLASHNING HUQUQIY-IQTISODIY SHAKLLARI.....	416
Rustamova Dilbar Rustamovna	
IQTISODIY TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA STRATEGIK MENEJMENTNI RIVOJLANTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI	423
Ismadiyarov Alisher Abduraxmon o'g'li	
METALLURGIK TEXNOGEN CHIQINDILARDAN KAMYOB METALLARNI AJRATIB OLISH TEXNOLOGIYASI	427
Qayumov Oybek Azamat o'g'li, Ro'ziyev Ulug'bek Mamarasulovich, Abdullayev Farruh Odiljon o'g'li	
TRANSCHEGARAVIY ELEKTRON SAVDONI TAKOMILLASHTIRISHDA XO'JALIK ALOQALARI LOGISTIKASI.....	434
Yakubov Maksadxan Sultaniyazovich, Jumaboev Behzod	
YASHIL IQTISODIYOTGA INVESTISIYALARNI JALB QILISH	443
Raimjanova Madina Asrarovna	
O'ZBEKISTONDA ZARGARLIK XIZMATLARI BOZORINI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	448
Azizova Roxila Baxodir qizi	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARI FAOLIYATIDA INVESTITSİYALARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASHNING EKONOMETRIK MODELLASHTIRISH	452
Isakova Naima Ikromjonovna	
RIVOJLANAYOTGAN MAMLAKATLAR IQTISODIYOTIDA AJ "HUDUDIY ELEKTR TARMOQLARI" MOLIYAVIY BARQARORLIGINI MUSTAHKAMLASH YO'LLARI	459
Bo'ranboyeva Shoira Rustamovna	
"QISHLOQ HUDUDLARIDA XOTIN-QIZLARNING BARQAROR TURMUSH TARZINI TA'MINLASHDA NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARINING O'RNI VA AHAMIYATI"	466
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi, Niyozova Ruksora	
SMART TOURISM KAK INSTRUMENT USTOYCHIVOGO RAZVITIYA TURISTSKIX REGIONOV: MEJDUNARODNYY OPIYT I REGIONALNAYA ADAPTACIYA	471
Usmanova Aziza Bahodirovna	
XUFIYONA IQTISODIYOT KO'LAMINI QISQARTIRISHDA SOLIQ MA'MURCHILIGINI RIVOJLANTIRISHNING TUTGAN O'RNI	477
Atamurodov To'liqin To'ymurodovich, Mamatkulov Salimjon Rahmonkulovich, Abdiyev Mansur Musurmonovich	
IQTISODIYOTDA TURIZM O'RNINI STATISTIK TAHLILINING XALQARO STANDARTLARI VA TAJRIBALARI	482
Jumanova Zilola Tuychiyevna	
INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMIDA BANK KREDITLARINING O'RNI VA AHAMIYATI	489
Faxriddinov Temur Faxriddin o'g'li	
XALQARO MOLIYA BOZORLARIDAN MOLIYAVIY RESURSLARNI JALB ETISHDA SUVEREN KREDIT REYTINGLARINING O'RNI	494
Mamadaliyev Poziljon Mansurjon o'g'li	
XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA MIJOZLAR BILAN O'ZARO MUNOSABATLAR RIVOJLANISH HOLATI TAHLILI	500
Ismailova Ma'mura Eldorovna	
MILLIY SANOAT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA INSON KAPITALINING O'RNI	506
Yunusov Foziljon G'ulomqodirovich	
XONDIZA KONI POLIMETALL RUDALARINI FLOTATSIYALASHDA REAGENT REJIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	511
Shodiyev Abbas Ne'mat o'g'li, Egamberdiyev Baxtiyor Barat o'g'li	
EKSPORT-IMPORT OPERATSIYALARI BO'YICHA MUDDATI O'TGAN DEBITOR QARZDORLIKNI ANIQLASHDA RAQAMLI SOLIQ NAZORATI MONITORINGINING QO'LLANILISHI VA SAMARADORLIGI	517
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	

SOLIQ SALOHİYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING TA'SIRI	522
Jurayev Xusan Atamuratovich	
IMPROVING MECHANISMS FOR ATTRACTING FOREIGN INVESTMENTS	528
Sobirov A. Abdurasul	
MINTAQADA KICHIK BIZNES VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA INVESTITSİYALARNING AHAMIYATI	533
Masharipov Sardorbek Farxadovich	
TECHNOLOGY-DRIVEN VISITOR MANAGEMENT SYSTEMS FOR ENHANCING MUSEUM EXPERIENCE AND PERFORMANCE	539
Ibroximova Aziza Abbasovna	
XALQARO MOLİYAVIY INSTITUTLARNING O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIGA TA'SIRI	545
Kurbonbekova Moxichexra Turobjonovna	
NAVOIY KON-METALLURGIYA KOMBINATIDA "AQLLI KON" KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISH TAJRIBASI	551
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
INVESTITSIYA JARAYONLARINING HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHGA STRATEGIK TA'SIRI	556
Ibrohimov Behzodbek Baxromjon o'g'li	
SAMARQAND VILOYATI SAVDO KORXONALARI FAOLIYATINING TASHKILY VA IQTISODIY XUSUSIYATLARI	562
Toxirova Gullola Mirkamolovna	
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ СТРЕЛКОВОГО СПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	568
Юсупов И.	
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ	573
Тарават Абдул-Салам	
MAHALLIY AHOLINING ISHTIROKINI TA'MINLASH TIZIMLARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI TURISTIK MINTAQALARNI RIVOJLANTIRISH ZARURATI	581
Abduxamidov Sarvar Adxamovich	
MUQOBIL ENERGIYA VOSITALARINI JORIY ETISH HOLATINING STATISTIK TAHLILI	586
Ashurov Azizbek Ergash o'g'li	
YANGI O'ZBEKISTONDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI AXBOROT-RESURS MARKAZLARI FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH MODELI	592
Qurbonova Muazzam Fazliddinovna	
MEHMONXONA SANOATIDA ESG TUSHUNCHASI VA UNING AHAMIYATI	596
Xusenova Mexrangiz	
DAVLAT-XUSUSIY SHERIKCHILIK ASOSIDA HUDUDLARNING INVESTITSIYAVIY JOZIBADORLIGINI OSHIRISH VA XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB ETISH	600
Amirova Dilshoda, Usmonova Shahrinoz Ilhom qizi	
MINTAQQA IQTISODIYOTINI RIVOJLANISHIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI SAMARADORLIGINING ROLINI EMPIRIK JIHATDAN TAHLILI	605
Bekbergenov G'ayrat Shuxratovich	
NITROGEN FIXATION CHARACTERISTICS OF AZOLLA CAROLINIANA UNDER THE INFLUENCE OF HEAVY METAL (CR ⁶⁺)	610
Sh. Azimov, E. Egamberdiev, S. Turabdajanov	
EKOLOGIK TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISHDA DAVLAT SIYOSATI VA NORMATIV-HUQUQIY TARTIBGA SOLISHNING TA'SIRI	616
Mirzayeva Nilufar Sabirjanovna	

«O‘ZBEKNEFTGAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATIDA «ESG» STANDARTLARINI JORIY ETISH	622
Ibragimova Saodat Abdumo‘minovna, Xusainov Ravshan Raximovich	
O‘ZBEKISTON SANOATINING HOZIRGI HOLATI VA IQTISODIY KO‘RSATKICHLARI DINAMIK TAHLILI.....	627
Ne‘matov Shoxruxbek Ma‘murjon o‘g‘li	
SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASH: KLASSIK VA ZAMONAVIY METODOLOGIK YONDASHUVLAR	634
Ugay Darya Sergeevna, Raxmonov Doniyor Ixtiyor o‘gli, Mamanov Alisher Umbarovich	
MEVA-SABZAVOTCHILIK TARMOG‘INING EKSPORT SALOHIYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING DINAMIK TAHLILI.....	642
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING USLUBIY YONDASHUVLARI	647
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o‘g‘li	
KICHIK BIZNES SEKTOR FAOLIYATI IQTISODIY BARQAROR RIVOJLANISH OMILI SIFATIDA.....	652
Batirova Raxima Abdujabbarovna, Sirojiddinov Ikromiddin Qutbiddinovich	
MINTAQALAR MIQYOSIDA FARMATSEVTIKA SANOATINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING USTUVOR MAQSADLARI HAMDA ULARNI TA‘MINLASH MEXANIZMLARI	656
O‘taganova Umida Egamberdi qizi	
QISHLOQ XO‘JALIGI KORXONALARIDA INVESTITSION FAOLIYATNI BOSHQARISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	663
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna	
MAHALLIY JUN TOLALARINING GEOMETRIK VA FIZIK-MEXANIK XOSSLARINI NOTO‘QIMA MATOLAR ISHLAB CHIQARISH TEXNOLOGIYASI NUQTAI NAZARIDAN TADQIQ ETISH	667
Ermatov Shavkat Qulmatovich, Omonturdiyev Ortiq Eshboyevich	
TADQIQOT DIZAYNINI ISHLAB CHIQISH JARAYONIDA GIPOTEZALARNI SHAKLLANTIRISH, O‘ZGARUVCHILAR TIZIMINI TANLASH VA EKONOMETRIK IDENTIFIKATSIYA STRATEGIYASINI ASOSLASH	671
Usmonov Maxsud Tulqin o‘g‘li, Qodirov Farrux Ergash o‘g‘li	
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA TURIZM XIZMATLARI BOZORI HOLATI VA UNING MUAMMOLARINI TAHLIL QILISH USULLARI.....	678
Xudayberganov Dilshod Tuxtabayevich	
O‘ZBEKISTONDA AKSIYADORLIK JAMIYATLARI AKSIYALARI NARXINI O‘ZGARISHI TAHLILI.....	682
Ibragimov G‘anijon G‘ayratovich	
QASHQADARYO VILOYATIDA IJTIMOIIY-IQTISODIY TIZIMLARNI SAMARALI BOSHQARISHNING USTUVOR YO‘NALISHLARI.....	688
Alimov Fazliddin Xalimovich	
TEMIR YO‘L TRANSPORTI QUYMA DETALLARINING KIMYOVIY TARKIBI VA MEXANIK XOSSLARI O‘RTASIDAGI BOG‘LIQLIKNI TADQIQ ETISH.....	693
Tursunov Nodirjon Qayumjonovich, Saidraximov Azizjon Azim o‘g‘li, Nuriddinov Otabek Shuhrat o‘g‘li	
KAM QAVATLI TURAR-JOY BINOLARINI QURISHDA AN‘ANAVIY QURILISH ASHYOLARIDAN FOYDALANISHNING IJOBIY TOMONLARI.....	702
Toshniyozov Otabek Hakimovich	
МИГРАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА.....	706
Аскарова М.Т.	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО УЧЕТА В ЧАСТНОМ МЕДИЦИНСКОМ УЧРЕЖДЕНИИ.....	711
Алимджанова Юлдуз Азизовна	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI FAOLIYATINI BAHOLASHNING BELGILOVCHI ASOSIY KO‘RSATKICHLARI VA ULARNING NAZARIY AHAMIYATI	718
Mavrulov Ravshan Nematjonovich	

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARI ASOSIDA INFRATUZILMA LOYIHALARINI MOLIYALASHTIRISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	724
Saidova Kamolat Farhodovna	
XIZMATLAR EKSPORTI HAJMINING OSHISHIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI	730
Alixonov Mirzoulug'bek Pahlavonjon o'g'li	
KORXONALAR IQTISODIY RIVOLANISHIDAGI TO'SIQLAR VA ULARNI OLDINI OLISH ORQALI KORXONA RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH	735
Bobomirzayev Isroil	
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА В УЗБЕКИСТАНЕ.....	739
Бекмухамедова Малика Искандарбековна	
O'ZBEK TILIDA FONO-GRAFOSTILISTIK VOSITALARNING XUSUSIYATLARI.....	749
Islomov Dilshod Shomurodovich	

O'ZBEK TILIDA FONOGRAFOSTILISTIK VOSITALARNING XUSUSIYATLARI

Islomov Dilshod Shomurodovich

Buxoro davlat universiteti doktoranti (DSc)

d.s.islomov@buxdu.uz

<https://orcid.org/0000-0001-8793-8031>

<https://buxdu.academia.edu/DilshodIslomov>

Annotatsiya. Mazkur maqolada o'zbek tilida inson ruhiy holatini ifodalashda muhim ahamiyat kasb etuvchi fonografostilistik vositalarning o'rni va funksional imkoniyatlari tahlil qilinadi. Ushbu vositalarning og'zaki va yozma nutqda namoyon bo'ladigan ekspressiv-emotsional xususiyatlari, ularning psixolingvistika va psixofonetika bilan uzviy bog'liqligi yoritiladi. Shuningdek, orfoepiya va orfografiyaning stilistika bilan tutashuvi natijasida yuzaga keladigan fonografik ifoda shakllari ilmiy-nazariy jihatdan asoslanadi. Tadqiqot jarayonida segment va supersegment birliklarning perseptiv xususiyatlari, punktuatsiya, shrift va grafemalarning stilistik funksiyalari misollar asosida dalillanadi.

Kalit so'zlar: fonostilistika, grafostilistika, fono-grafostilistik vositalar, inson ruhiyati, segment va supersegment birliklar, perseptiv xususiyat, psixofonetika, orfoepiya, orfografiya, stilistika, fonologiya, abstrakt birliklar, punktuatsiya, shrift, grafema.

Abstract. This article examines the role and functional potential of phono-graphostylistic devices in expressing the psychological and emotional states of individuals in the Uzbek language. It analyzes the expressive and emotive features of these devices as manifested in both spoken and written discourse, as well as their close relationship with psycholinguistics and psychophonetics. Particular attention is paid to the intersection of orthoepy and orthography with stylistics, which gives rise to various phonographic modes of expression. The study substantiates, through illustrative examples, the perceptual characteristics of segmental and suprasegmental units, along with the stylistic functions of punctuation, font, and graphemes.

Keywords: phonostylistics, graphostylistics, phono-graphostylistic devices, human psyche, segmental and suprasegmental units, perceptual features, psychophonetics, orthoepy, orthography, stylistics, phonology, abstract units, punctuation, font, grapheme.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и функциональные возможности фоно-графостилистических средств в выражении психоэмоционального состояния человека в узбекском языке. Рассматриваются экспрессивно-эмоциональные особенности этих средств в устной и письменной речи, а также их взаимосвязь с психолингвистикой и психофонетикой. Особое внимание уделяется пересечению орфоэпии и орфографии со стилстикой, в результате чего формируются фонографические способы выражения. В ходе исследования на основе примеров обосновываются перцептивные характеристики сегментных и суперсегментных единиц, а также стилстические функции пунктуации, шрифта и графем.

Ключевые слова: фонстистика, графостилистика, фоно-графостилистические средства, психика человека, сегментные и суперсегментные единицы, перцептивные характеристики, психофонетика, орфоэпия, орфография, стилстика, фонология, абстрактные единицы, пунктуация, шрифт, графема.

KIRISH

Jahon tilshunosligida fonetika va stilistika, grafologiya va stilistika kesishuvi natijasida yuzaga kelgan fonostilistik hamda grafostilistik hodisalarni zamonaviy yondashuvlar asosida keng miqyosda o'rganishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur zamonaviy yondashuvlar fanlararo integrallashuv, kommunikatsiya jarayonlari hamda ilmiy yo'nalishlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlik mahsuli ekanligini ta'kidlash o'rinlidir. Chunki hozirgi zamon tilshunosligini integratsiyasiz, zamonaviy yondashuvlarsiz, innovatsion ilmiy qarashlarsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Shuningdek, bugungi global ilmiy makonda tilni faqat struktur-semantik tizim sifatida emas, balki inson omili bilan chambarchas bog'liq murakkab kommunikativ hodisa sifatida talqin qilish tendensiyasi ustuvor ahamiyat kasb etmoqda. Shu nuqtayi nazardan, mamlakatimizda kechayotgan so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan, zamon talablariga to'liq javob beradigan islohotlar mahsuli sifatida zamonaviy lingvistikaning antropotsentrik paradigmasi doirasida jadal shakllanayotgan pragmalingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika hamda lingvokulturologiya sohaları chegarasida yuzaga kelgan fonostilistika va grafostilistika tadqiqiga bo'lgan ehtiyoj yanada dolzarblashib bormoqda.

Mazkur yo'nalishlar til birliklarining nafaqat lingvistik, balki psixologik, ijtimoiy va madaniy yuklamasini ham aniqlaydi. Fono-grafostilistik vositalar tilshunoslikni psixologiya bilan zamonaviy ilmiy yondashuvlar asosida bog'laydigan, inson nutqiy faoliyatidagi emotsional-ekspressiv holatlarni ifodalovchi eng muhim lingvistik mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ayniqsa, tovushiy va grafik vositalarning stilistik imkoniyatlarini kompleks tadqiq etish nutqning ta'sirchanligi va kommunikativ samaradorligini chuqurroq anglash imkonini beradi.

Tilshunoslik inson tafakkuri va nutq faoliyatini o'rganishga yo'naltirilgan murakkab va ko'p qatlamli ilmiy tizim bo'lib, fonetika, orfografiya, stilistika, fonostilistika va grafostilistika kabi yo'nalishlar uning o'z predmeti, maqsadi hamda tadqiqot metodlariga ega bo'lgan alohida sohaları sifatida faoliyat ko'rsatib kelmoqda. Mazkur sohalar til birliklarini turli nuqtayi nazardan – shakliy, funksional, estetik va kommunikativ jihatdan tahlil qilish zamin yaratadi. Xususan, fonetika nutq tovushlarining hosil bo'lishi va funksional xususiyatlarini o'rganar ekan, orfografiya yozma nutqning me'yoriy qoidalarini belgilaydi, stilistika esa til vositalarining nutqiy vaziyatga mos qo'llanish qonuniyatlarini tadqiq etadi.

Fonostilistika va grafostilistika esa tovushiy hamda grafik birliklarning ekspressiv-emotsional imkoniyatlarini aniqlash orqali tilning ta'sirchanlik salohiyatini ochib beradi. Bundan tashqari, o'zbek tilshunosligida ham tilni faqat struktur-semantik tizim sifatida emas, balki inson omili bilan chambarchas bog'liq kommunikativ hodisa sifatida talqin etishga asoslangan ilmiy qarashlarni ilgari surish mumkin. Ayniqsa, zamonaviy antropotsentrik va funksional yondashuvlar doirasida fonostilistika va grafostilistika masalalarining o'rganilishi tilshunoslik fanining rivojlanish istiqbollari bilan uzviy bog'liqdir. Demak, sohalar o'zaro integratsiyada tadqiq etilgandagina tilning nafaqat lingvistik, balki psixologik, estetik va madaniy jihatlari ham to'laqonli yoritiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Fonostilistika mustaqil ilmiy yo'nalish sifatida XX asr o'rtalarida shakllangan bo'lib, bu masalaga birinchi bo'lib Charl Balli (Charles Bally) e'tibor qaratgan. U o'zining "Traité de stylistique française" asarida til vositalarining, jumladan, tovushiy shakllarning ham ekspressiv va emotsional funksiyasi mavjudligini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Balliga ko'ra, fonetik vositalar nutqda subyektiv munosabatni ifoda etuvchi muhim stilistik omil hisoblanadi.

Rus tilshunosligida L.V.Shcherba fonetik vositalarning ekspressiv qiymatiga alohida e'tibor qaratgan. U tovush, intonatsiya va urg'uning nutqda ma'noni kuchaytirish va emotsiyani ifoda etishdagi rolini ta'kidlab, fonetik vositalarni nutqiy faoliyatning faol elementi sifatida talqin qilgan. Bu qarash fonostilistikaning funksional yo'nalishda rivojlanishiga asos bo'lgan.

Roman Yakobson fonetik va prosodik vositalarni kommunikatsiya modellari doirasida tahlil qilib, intonatsiya, ritm va tembrni poetik va ekspressiv funksiyani amalga oshiruvchi vositalar sifatida belgilagan. Olimning fikricha, supersegment birliklar nutqning estetik va ta'sirchanlik xususiyatini belgilaydi. Bu qarash fonostilistik tadqiqotlarda nazariy asos sifatida qabul qilingan.

I. R.Galperin fonostilistik vositalarning turli funksional uslublarda turlicha namoyon bo'lishini ilmiy jihatdan asoslab bergan. Uning ta'kidlashicha, badiiy nutqda intonatsiya va tovush takrori kuchli ekspressiya kasb etsa, ilmiy va rasmiy nutqda ular me'yoriy va neytral xarakter kasb etadi. Bu yondashuv fonostilistikani funksional stilistika bilan bog'laydi.

A.A.Leontyev va N.I.Jinkin ishlarida fonetik vositalar nutqni idrok etish (persepsiya) va tinglovchiga ta'sir ko'rsatish nuqtayi nazaridan tahlil qilingan. Ularning fikricha, intonatsiya va tembr inson ruhiyatiga bevosita ta'sir qiluvchi omil bo'lib, fonostilistik vositalar psixolingvistik mexanizmlar orqali amal qiladi.

O'zbek tilshunosligida fonetik vositalarning funksional va stilistik xususiyatlari A.Abduazizov, Sh.Rahmatullayev, N.Mahmudov ishlarida yoritilgan. Xususan, A.Abduazizov fonetik birliklarning ijtimoiy-lingvistik va funksional qiymatini ta'kidlab, ularning nutqda ma'no va ta'sirchanlikni ta'minlashdagi rolini ko'rsatib bergan. Bu qarashlar o'zbek fonostilistikasining nazariy poydevorini tashkil etadi.

Qolaversa, o'zbek tilshunosligida A.G'ulomov, E.Qilichev, R.Qo'ng'urov, Yo.Tojievlar tomonidan o'zbek tili stilistikasiga oid darslik va o'quv qo'llanmalar nashr ettirilgan va ularda fonostilistikaga oid dastlabki ma'lumotlar berilgan¹. Shu bilan birga, o'zbek tilining tasviriy fonetikasini tadqiq qilishda V.V.Reshetov, Sh.Shoabdurahmonov, fonetika Abdullayev, A.G'ulomovlar; [o'zbek tili](#) fonetikasini 60-yillar oxiridan eksperimental o'rganishda A.Mahmudov va S.Otamirzayevalar; o'zbek tilining tarixiy fonetikasini o'rganishda fonetika Abdullayev, G'Abdurahmonov, A.Rustamov, Q.Mahmudov, H.Ne'matov, E.Umarov, A.Haydarov, M.Norovalarning xizmatlari ahamiyatga molik.

O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi nomli ilmiy asarida tilshunos olim A.Abduazizov: "Fonetika, tabiatdagi har qanday tovushlarni emas, balki inson nutq apparatida hosil bo'luvchi, ijtimoiy qiymatga ega bo'lgan nutq tovushlarini ham o'rganadi, tovushlarni esa fizika fanining akustika bo'limi tekshiradi"². "Fonetikaning maqsadi fonetik birliklarning akustik, anatomik-fiziologik va funksional asoslarini o'rganish va ularning til mexanizmidagi rolini aniqlashdan iborat"³ ekanligini aytib o'tadi. Darhaqiqat bu borada munosabatimizni bildirsak, tilshunos olim A.Abduazizov tomonidan ilgari surilgan mazkur fikrlar fonetikaning predmeti va vazifalarini aniq belgilab berishi bilan ahamiyatli bo'lib olimning ta'kidlashicha, fonetika tabiatda mavjud barcha tovushlarni emas, balki inson nutq apparati orqali hosil bo'ladigan va ijtimoiy ahamiyat kasb etuvchi nutq tovushlarini o'rganadi. Bu yondashuv fonetik tadqiqotlarni fizika fanining akustika bo'limi bilan chegaralashga urinish emas, balki tilshunoslikning mustaqil sohasi sifatida fonetikaning ijtimoiy-lingvistik mohiyatini ochib beradi. Shu bilan birga, tovushlarning fizik tabiati akustika tomonidan o'rganilishi haqidagi fikr fanlar o'rtasidagi funksional taqsimotni aniq ko'rsatadi. Ya'ni akustika tovushning fizik xususiyatlarini (chastota, amplituda, tembr) tadqiq etsa, fonetika mazkur xususiyatlarning nutq jarayonida qanday lingvistik vazifa bajarishini va ma'no farqlashdagi rolini tahlil qiladi. Bu holat fonetikaning faqat tavsifiy emas, balki funksional yo'nalishdagi fan ekanligini tasdiqlaydi. Olimning "fonetikaning maqsadi fonetik birliklarning akustik, anatomik-fiziologik va funksional asoslarini o'rganish" degan ta'rifi zamonaviy fonetik tadqiqotlar metodologiyasiga to'liq mos keladi. Ayniqsa, funksional aspektning alohida qayd etilishi fonetik birliklarning til mexanizmidagi o'zni va kommunikativ qiymatini aniqlashga imkon beradi. Bu esa fonetikaning fonologiya, psixolingvistika va pragmalolingvistika bilan bog'lovchi muhim ilmiy asos sifatida namoyon bo'ladi. Demak, A.Abduazizovning qarashlari fonetik tadqiqotlarni kompleks, fanlararo va antropotsentrik yondashuv asosida olib borish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi. Uning ta'riflari fonetikaning predmeti, maqsadi va vazifalarini aniq belgilab berish bilan birga, fono- va grafostilistik tadqiqotlar uchun ham nazariy poydevor vazifasini o'taydi.

Shuningdek, o'zbek tilshunos, fonetist olimi D.Sh.Islomovning unga "Fonetik stilistika tovushlar biror bir stilistik maqsadlarda ishlatiladigan bo'lsa, ularning nutqni hosil qilish ahamiyatini: ritm, ohang, alliteratsiya va boshqalarni o'rganadi. Mahalliy koloritni berish maqsadida qo'llaniladigan talaffuzning komik, satirik singari standart xususiyatlarini o'rganadi" tarzidagi ta'riflar ham berilgan. Shuningdek, "fonetik stilistika nutqning ta'sirchanligini oshirish vositasi sifatida nutq tovushlarining stilistik imkoniyatlaridan foydalanish usullari bilan qiziqadi"⁴ deb bildirgan ilmiy nazariyasi ham ahamiyatlidir.

Olima Q.Saparovaning ham "Rus va o'zbek tillari fonostilistikasining qiyosiy-tipologik tadqiqi (so'zlarning fonovariantlari materiali asosida)"⁵ nomli segment fonostilistika tadqiqiga bag'ishlangan doktorlik dissertatsiyasida nazariy fikrlar berilgan.

Demak, fonostilistika nazariyasi jahon va milliy tilshunoslikda Sh. Balli, L. V. Shcherba, R. Yakobson, I. R. Galperin, A. A. Leontyev hamda A. Abduazizov kabi olimlar qarashlari asosida shakllangan bo'lib, u nutqning tovushiy qatlarning ekspressiv, funksional va psixolingvistik mohiyatini ochib berishga xizmat qiladi, albatta.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada muallif tomonidan ilmiy-nazariy tahlil, solishtirish, kuzatuv, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanilgan.

1 Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiev Yo. Nutq madaniyati va uslubiyat asoslari. – T., 1992. – B.160.

2 Abduazizov A. O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. – Toshkent: «O'qituvchi», 1992. – B.14

3 Abdullaev A. Hozirgi o'zbek tilida ma'no kuchaytirishning fonetik va morfologik usuli: Filol.fan.nomz. ...diss.avtoref. – Toshkent, 1970. – B.8

4 D.Sh.Islomov. "Fransuz va o'zbek tillarida fonostilistik vositalarning diskursiv-pragmatik tahlili" diss. 2023. B-37.

5 D.Sh.Islomov. "Fransuz va o'zbek tillarida fonostilistik vositalarning diskursiv-pragmatik tahlili" diss. 2023. B-38

TAHLIL VA NATIJALAR

Fonostilistik vositalar tilshunoslikda segment va supersegment birliklar orqali ifodalanib, ular nutq jarayonida tovushiy shakllarning emotsional-ekspressiv yuklamasini yuzaga chiqaradi hamda nutqning ta'sirchanlik va kommunikativ samaradorligini oshiradi. Mazkur vositalar intonatsiya, urg'u, pauza, ritm, tembr kabi prosodik omillar orqali namoyon bo'lib, nutqning subyektiv baholovchi munosabatini ifodalaydi. Fonostilistik vositalar so'zlarning nafaqat lug'aviy (denotativ), balki ko'chma va baholovchi (konnotativ) ma'nolarini shakllantirishda faol ishtirok etadi. Aynan tovushiy vositalar yordamida bir xil leksik birlik turli nutqiy vaziyatlarda turlicha ma'no va emotsional rang kasb etadi va bu fonostilistikaning semantika, pragmatika va psixolingvistika bilan uzviy aloqada ekanligini ko'rsatadi. Shu o'rinda qisqa xulosa qiladigan bo'lsak, fonostilistik vositalar til birliklarining ma'noviy imkoniyatlarini kengaytiribgina qolmay, nutq subyektining ruhiy holati, munosabati va kommunikativ niyatini ham ifodalovchi muhim lingvistik mexanizm sifatida namoyon bo'ladi.

Fonostilistik vositalarni odatda ikkita tekislik orqali o'rganish masadga muvofiqdir (1-rasm):

1-rasm. Fonostilistik vositalar

O'zbek tilshunos olimi A.A.Haydarovning "Grafik stilistikada matnning tipologik xususiyatlari, shu jumladan, punktuatsiya, shrift, grafemalarning hajmi va joylashuviga e'tibor beriladi"⁶, Ingliz tilshunos olimi J.Lich esa "Grafik uslubiy vositalar butun yozuv tizimiga tegishlidir: punktuatsiya, abzas va bo'sh joy" deb ta'rifladi, Bilol va Chimalar esa "Grafik vositalar gapda tizim shakllanishi, tuzulishi va tinish belgilari bilan shug'ullanishi"⁷ni e'tirof etishadi. Grafik o'zgarishlar faqatgina talaffuzning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettirishdan emas, balki, urg'u bilan so'zlarni alohida ta'kidlab ko'rsatadi va mazkurning ta'kidning intensivligi, emotsional-ekspressivligini ifodalash uchun ham ishlatiladi.

Sof grafik vositalarga matn bo'laklarini abzas bilan yozish, bosh va kishik harflarda yozish, turli kattaliklarda yozilgan harflarni ishlatish, ayrim so'z va matn bo'laklarini kursiv bilan yozish, she'riyatda misralarni pog'onalar bilan yozish, she'r qatorlaridan birini tushurib qoldirish va uning o'rniga bir necha nuqtalar qo'yish, matnda turli tinish belgilardan uslubiy maqsadda foydalanish kabilar kiradi (2-rasm).

6 A.A.Haydarov. "Grafik vositalarning uslubiy xususiyatlari. Ilm sarchashmalari. Urganch-2021, 3-son.

7 H.A.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent-2004.

2-rasm. Grafostilistikaning tarkibiy tuzilishi

Yuqoridagi jadvalda ko'rinib turganidek grafostilistik vositalar yozma diskurslarni yozishda va mazkur diskurslarni ekspressiv-emotsional, bo'yoqdorligini oshirishda hamda uni ko'rsatib berishda alohida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur jadval grafostilistik vositalarning tuzilmaviy (strukturaviy) va funksional tashkilini yaqqol aks ettiradi hamda grafostilistika hodisasining yadro-periferiya asosida talqin qilinishini ko'rsatmoqda, shunday yondashuv zamonaviy lingvistika, xususan, funksional stilistika va semiotika doirasida keng qo'llaniladigan metodologik tamoyillarga mos keladi.

Sxemada grafostilistika markazida "sof grafik vositalar" joylashtirilgani bejiz emas, chunki aynan grafemalar, shrift shakllari, harflarning kattaligi va joylashuvi kabi elementlar yozma nutqning birlamchi grafik ifoda vositalari hisoblanadi. Ular matnning mazmuniy qatlamiga bevosita aralashmagan holda, uning ekspressiv-emotsional va vizual ta'sirchanligini ta'minlaydi. Shu ma'noda, "sof grafik vositalar" grafostilistikaning yadrosini tashkil etadi.

Diagrammada ko'rsatilganidek, grafostilistik vositalarning periferik qatlamlari keng va rang-barangdir. Jumladan, matn bo'laklarini abzas bilan yozish, bosh va kichik harflardan stilistik maqsadda foydalanish, she'r qatlaridan birini tushurib qoldirish yoki uning o'rniga nuqtalar qo'yish, turli tinish belgilaridan uslubiy maqsadda foydalanish kabi hodisalar grafostilistik ifodaning kontekstual va pragmatik jihatlarini namoyon etadi. Bu vositalar matnning nafaqat tashqi shaklini, balki o'quvchi idroki va interpretatsiyasini ham boshqaradi.

Alohida ta'kidlash joizki, ayrim so'z va matn bo'laklarini kursiv bilan yozish, harflarning turli kattaliklarda berilishi yoki she'riyatda misralarning pog'onalar joylashtirilishi grafostilistik vositalarning estetik va poetik funksiyasini kuchaytiradi. Bu holat grafostilistikaning adabiyotshunoslik, poetika va diskurs tahlili bilan uzviy bog'liqligini ko'rsatadi.

Umuman olganda, mazkur jadval grafostilistik hodisalarini markaziy (yadro) va ikkilamchi (periferik) qatlamlar asosida tizimlashtirib, yozma nutqda grafik shakllarning stilistik imkoniyatlarini aniq va mantiqiy tarzda yoritib beradi. Ushbu model grafostilistikaning nafaqat tavsifiy, balki funksional, pragmatik va antropotsentrik mohiyatini ochib berishda muhim nazariy ahamiyatga ega hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida ta'kidlash joizki, o'zbek tilida fono-grafostilistik vositalar nutqning tovushiy va grafik qatlamida muhim o'rin egallab, og'zaki va yozma diskurslarning ekspressiv-emotsional bo'yoqdorligini ta'minlovchi asosiy lingvistik mexanizmlardan biri hisoblanadi. Ushbu vositalar orqali nutq mazmuni nafaqat axborot uzatish darajasida, balki tinglovchi va o'quvchiga ta'sir ko'rsatish, ularning idrokida estetik va psixologik rezonans uyg'otish darajasida ham namoyon bo'ladi.

Jahon fonologiyasi va fonostilistika tadqiqotlarida tovushiy va grafemik birliklarning funksional-stilistik imkoniyatlari nutqning kommunikativ samaradorligini belgilovchi muhim omil sifatida e'tirof etiladi. Xususan, intonatsiya, urg'u, ritm, pauza kabi supersegment vositalar hamda shrift, punktuatsiya va grafemalarning stilistik

qo'llanishi diskursning mazmuniy chuqurligi va emotsional rang-barangligini oshiradi. Bu holat fonostilistikaning fonologiya, psixolingvistika va pragmalogiyaviy bilan uzviy bog'liqligini yana bir bor tasdiqlaydi.

Shuningdek, fono-grafostilistik vositalar har qanday matn, nutq va badiiy asarni qabul qiluvchiga qiziqarli, ravon va saviyali tarzda yetkazishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ular nutq subyekti munosabati, bahosi va ruhiy holatini ifodalash bilan birga, diskursning ta'sirchanlik darajasini oshirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, inson ruhiy holatini tovushiy va grafik shakllar orqali ifodalash imkoniyati fono-grafostilistikaning antropotsentrik mohiyatini yaqqol namoyon etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Qo'ng'urov R., Begmatov E., Tojiev Yo. Nutq madaniyati va uslubi asoslari. – T.: O'qituvchi, 1992. – 160 b.
2. Abduazizov A. O'zbek tili fonologiyasi va morfonologiyasi. – Toshkent: «O'qituvchi», 1992. – B.14
3. Abdullaev A. Hozirgi o'zbek tilida ma'no kuchaytirishning fonetik va morfologik usuli: Filol.fan.nomz. ...diss.avtoref. – Toshkent, 1970. – B.8
4. A.A.Haydarov. "Grafik vositalarning uslubiy xususiyatlari. Ilm sarchashmalari. Urganch-2021, 3-son.
5. H.A.Jamolxonov. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Toshkent-2004.
6. D.Sh.Islomov. "Fransuz va o'zbek tillarida fonostilistik vositalarning diskursiv-pragmatik tahlili" diss. 2023. B-37-38.
7. Isломov D. FRANSUZ TILIDA FONO-GRAFOSTILISTIK VOSITALAR: TIPOLOGIYA VA KLASSIFIKATSIYA // MUHANDISLIK VA IQTISODIYOT. – 2025. – T. 3. – №. 12.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100